

SABZAVOTLARNI SAQLASHDA OZON QURILMASIDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI.

Mexmonov Botir Ilyos o‘g‘li¹, Xakimov Dilmurod Valijon o‘g‘li²

¹Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti.,

²Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash” kafedrasida dotsenti t.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261731>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sabzavotlarni saqlash jarayonida ozon uskunalaridan foydalanishning samaradorligi va istiqbollari tahlil qilinadi. Sabzavotlarni saqlash muddatini uzaytirish uchun mavjud bo‘lgan ko‘plab texnologiyalar orasida, ozon texnologiyasi yuqori samarali, ekologik, sterilizatsiya usuli sifatida o‘zini ko‘rsatadi. Ozonning bakteriyalar va zamburug‘larning rivojlanishini oldini olish, bartaraf etishdagi ro‘li hamda mahsulotlarning saqlash muddati va sifatiga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ozon texnologiyalarining ekologik jihatdan xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: ozon, ozon qurilmasi, sabzavotlarni saqlash, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik texnologiyalar, saqlash muddati, zamburug‘, bakteriya

Abstract. This article analyzes the efficiency and prospects of using ozone equipment in the process of vegetable storage. Among the many available technologies for extending the shelf life of vegetables, ozone technology has proven to be a highly effective, ecological, and sterilization method. The role of ozone in preventing and eliminating bacterial and fungal growth, as well as its impact on the shelf life and quality of products, is examined. Additionally, the environmental safety and economic efficiency of ozone technologies are discussed.

Keywords: Ozone, Ozone generator, Vegetable storage, Food safety, Ecological technologies, Shelf life, Fungus, Bacterium

Аннотация. В данной статье анализируются эффективность и перспективы использования озонного оборудования в процессе хранения овощей. Среди множества существующих технологий продления срока хранения овощей, озонная технология зарекомендовала себя как высокоэффективный, экологичный и стерилизационный метод. Рассматривается роль озона в предотвращении и устранении роста бактерий и грибов, а также его влияние на срок хранения и качество продукции. Также обсуждаются экологическая безопасность и экономическая эффективность озонных технологий.

Ключевые слова: Озон, Озоновый генератор, Хранение овощей, Безопасность пищевых продуктов, Экологические технологии, Срок хранения, Грибок, Бактерия.

Kirish. Hozirgi kunda ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti va ishlab chiqarishning globallashuvi, oziq-ovqat savdosining tobora kuchayib borayotgani tufayli va bugungi qishloq xo‘jaligi-oziq-ovqat sektori tobora kuchayib borayotgan davrda milliy, xalqaro standartlar va sifat nazorati hamda monitoringi talablari ham ortib bormoqda. Bugungi kunda asosiy global muammolardan sifatida uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta‘minlagan erishish, o‘sib borayotgan dunyo aholisini xavfsiz va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash masalasi dolzarb hisoblanadi [1].

FAO tomonidan berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, 2050-yilga borib 9 milliardga etishi kutilayotgan dunyo aholisini oziq-ovqat bilan ta‘minlash uchun yetishtiruvchilar 70% ga

mahsuldorlikka erishishi kerak. Sabzavotlarni saqlash vaqtida yomonlashishi ko‘pincha mikroorganizmlar faoliyatiga bog‘liq va bu o‘zgarishni sekinlashtirish va sabzavotlarni saqlash jarayonini uzaytirish uchun ekologik xavfsiz usullarni qo‘llash nafaqat saqlash muddatini uzaytiribgina qolmay balki oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

So‘nggi yillarda iste‘molchilarning xavfsiz oziq-ovqat va sabzavotlarga bo‘lgan talablari ortib borayotgan davrda, oziq ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalasi, saqlash, tashish va qayta ishlash jarayonlarida muhim ekologik usullardan foydalanishni taqozo qilmoqda. Bu jarayonda, antibakterial vositalar va bakterial faollikka qarshi qo‘shimcha xavfsizlik chorasi sifatida saqlash jarayonida ozon bilan sabzavotlarni ishlov berish muhim sanaladi. Ozonlash — oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridagi bakteriyalar va zamburug‘larni nazorat qilishda samarali ekanligi isbotlangan shunday agentlardan biridir [3].

Sabzavotlar inson salomatligi uchun muhim oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo‘lib, ularning uzoq muddat sifatli saqlanishi oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An‘anaviy saqlash usullari (past harorat, gaz muhiti boshqaruvi va konservatsiya) ba‘zi cheklovlarga ega bo‘lib, ayniqsa, bakteriyalar va mog‘orlarning tarqalishini to‘liq bartaraf eta olmaydi [4].

Dunyoda meva va sabzavotlarga ishlov berishda, ozondan foydalanish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Ozon qurilmalaridan foydalanish esa ushbu muammolarni hal qilishning istiqbolli usuli sifatida taklif etilmoqda. Sabzavotlarni uzoq saqlash jarayonida ularni iste‘mol qilish bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘plab mikroorganizmlar bilan ifloslanishi bilan bog‘liq. Bu sabzavotlarni samarali zararsizlantirish yoki mikroob rivojlanishining oldini olish uchun moslashtirilgan davolash usullarini qo‘llashning katta ahamiyatini aniqlaydi [5].

Ozon bilan ishlov berish bakteriyalar, zamburug‘lar, va ularning sporalari hamda ko‘pchilik viruslarga qarshi kuchli faollikka ega. Ozon, xlor va boshqa dezinfektsiyalash vositalariga qaraganda kengroq mikroorganizmlarga qarshi samarali va ko‘p qirrali xususiyatga ega gazdir [6]. Ozon gazi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va qadoqlash materiallarini, oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan yuzalarni zararsizlantirish va mevalardan pestitsidlarni olib tashlash uchun ishlatilishi ham mumkin [7].

Saqlashda foydalaniladigan ozon qurilmalari – mahsulotlarni dezinfeksiya qilish, saqlash muddatini uzaytirish, kimyoviy konservantlardan farqli ravishda toksik qoldiqlar qoldirmaydi, ortiqcha sovitish va kimyoviy vositalarga ehtiyojni kamaytirib, energiya sarfini optimallashtiradi va mikroorganizmlardan himoya qilish uchun ishlatiladigan qurilmalar bo‘lib, ular ozon (O_3) gazidan foydalanadi. Ozon kuchli oksidlovchi xususiyatga ega bo‘lib, bakteriyalar, viruslar, zamburug‘lar va yoqimsiz hidlarni yo‘q qilishda samarali hisoblanadi [8].

Ozon kislorodning (O_3) uch atomli shakli va atmosferadagi tabiiy gazdir. U kislorod (O_2) gazini yuqori voltli elektr zaryad orqali o‘tkazish yoki ultrabinafsha nurlanish yordamida ishlab chiqariladi. Ozon ishlatilgandan so‘ng kislorodga aylanadi, atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Ozon suv, havo va mahsulotlar bilan o‘zaro ta‘sir qilib, dezinfeksiya va toksinlarni yo‘q qilish imkoniyatini beradi. Ozonlash jarayonida maxsus generatorlar orqali kislorod molekullari (O_2) kuchli elektr zaryadi yoki ultrabinafsha nurlar yordamida ozonga (O_3) aylantiriladi [9].

Olingan ozon suvga, havoga yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri mahsulotga yuboriladi. Ozon (O_3) bilan birgalikda boshqa ekologik xavfsiz usullarni qo‘llash ham yaxshi samara beradi. Ozon bilan ishlov berish jarayonida keyin yana kislorodga aylanib atrof-muhitga ta‘sir qilmaydi. Ozonlash meva-sabzavot mahsulotlarining chirituvchi mikroflora bilan ifloslanishini, metabolitik jarayonlar darajasini keskin pasaytiradi va unib chiqishiga to‘sqinlik qiladi, ya‘ni sabzavot va

mevalarning saqlanish muddatini oshirib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining buzilishining asosiy sabablarini bartaraf etadi va shu orqali sezilarli iqtisodiy samara beradi [10].

Ozon qurilmalarining ishlashi. Ozon texnologiyasidan foydalanish uchun birinchi navbatda ozon qurilmasining ishlash jarayonini bilish muhim hisoblanadi. Ozon qurilmalari (ozon generatorlari) havo yoki suvni dezinfeksiya qilish va tozalash uchun kuchli oksidlovchi vosita bo'lgan ozon (O_3) gazidan foydalaniladi. Ularning ishlash jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Ozon hosil qilish bosqichi

Ozon tabiiy holatda chaqmoq urishi, ultrabinafsha nurlar yoki ba'zi kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'lishi mumkin. Sun'iy ravishda ozon hosil qilish uchun esa ozon generatorlarida ikkita asosiy usul qo'llaniladi:

Korona razryadi usuli – Bu eng keng tarqalgan usul bo'lib, unda elektr maydoni orqali kislorod (O_2) molekulariga yuqori kuchlanish beriladi. Natijada kislorod molekulari atomlarga parchalanib, atomlarning o'zaro birikishi natijasida ozon (O_3) hosil qiladi.

Korona razryadi - bu ionlash jarayoni bo'lib, gaz dielektrik (odatda havo yoki kislorod) orqali yuqori kuchlanishli elektr maydoni o'tkazilganda hosil bo'ladi. Elektr maydonining ta'sirida kislorod molekulari ionlashadi va parchalanib, ozon molekularini hosil qiladi (1-rasm).

Bu usuldagi generatorlardan foydalanishning bir qancha afzalliklari shundaki, u barqaror ozon chiqishini yaratadi, yuqori ozon konsentratsiyasini hosil qiladi, organik moddalarni (hidni) tez olib tashlashni ta'minlaydi [11].

1-rasm. Koronali ozon generatori qanday ishlashini ko'rsatadi.

Korona razryadi asosida ishlaydigan ozon generatorlari uch asosiy qismdan iborat:

- ✓ elektrod tizimi – yuqori kuchlanishli elektrodlardan tashkil topgan bo'lib, ular korona razryadini hosil qiladi.
- ✓ dielektrik qatlam – elektr maydonining barqarorligini ta'minlash va ionizatsiya jarayonini tartibga solish uchun ishlatiladi.
- ✓ gaz oqimi tizimi – kislorod yoki havo oqimini ta'minlaydi, bu esa ozon hosil qilish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Korona razryadi usuli ozon ishlab chiqarishda eng samarali va keng tarqalgan texnologiyalardan biri hisoblanadi. U ekologik toza va yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, nazorat va xavfsizlik choralariga e'tibor berish talab qilinadi [11].

Ultrabinafsha (UB) usuli – Ozon hosil bo'lishining bu jarayoni quyoshning ultrabinafsha nurlanishi O_2 ning alohida kislorod atomlarini hosil qilishiga o'xshaydi. UB nurlari 185 nm (nanometr) to'liq uzunligi kislorod atomiga urilganda, kislorodni ozonga aylantiradi.

2-rasm Ultrabinafsha ozon generatori qanday ishlashini ko'rsatadi.

Molekula (O_2) ikkita atomga (O) bo'linadi, ular boshqa kislorod molekulasi (O_2) bilan ozonni (O_3) hosil qiladi. Ultrabinafsha nurlar tabiiy ravishda quyosh nurlari orqali sodir bo'ladi. Mazkur usul nisbatan arzonroq hisoblanadi va uni yig'ish, ishlatish osonroq hamda UB nuridan foydalangan holda ozon chiqishi namlikga kamroq ta'sir qiladi [12].

Elektroliz usuli – Ushbu usulda suvning elektrolizi orqali kislorod ajratilib, keyinchalik ozon hosil qilinadi. U suv bilan ishlaydigan tizimlarda qo'llanadi.

2. Ozondan foydalanish bosqichi

Sabzavotlarni ozon bilan ishlash jarayonida asosan ikki usulda ya'ni hosil bo'lgan ozon gaz shaklida yoki suvda eritilgan holda turli muhitlarga tarqatiladi:

-havo tozalash uchun – ventilyatsiya tizimi yoki maxsus diffuzorlar orqali havoga yuboriladi.

-suv tozalash uchun – ozon gazining suv bilan aralastirilishi orqali bakteriya va viruslar yo'q qilinadi.

3. Dezinfeksiya va oksidlanish jarayoni

Ozonning dezinfeksiya va oksidlanish ta'siri uning kuchli oksidlovchi xususiyatiga asoslangan:

-ozon bakteriyalar va viruslarning hujayra membranasini buzadi, natijada ular nobud bo'ladi.

-mog'or, zamburug' va hid chiqaruvchi bakteriyalarni yo'q qiladi.

-havodagi zararli organik birikmalarni parchalab, ularni xavfsiz komponentlarga aylantiradi.

4. Ozonni neytrallashtirish (parchalanishi)

Ozonning afzalliklaridan biri shundaki, u ma'lum vaqt o'tgach kislorodga (O_2) qaytib parchalanadi. Bunda ozon havoda tabiiy ravishda 30-60 daqiqada kislorodga aylanadi. Maxsus katalizator yoki ultrabinafsha nurlar yordamida parchalanish jarayoni tezlashtirilishi mumkin. Ozon qoldiq modda qoldirmasdan, ekologik toza holatda ishlaydi.

Ozon qurilmalari ko'p qirrali bo'lib, ular nafaqat dezinfeksiya, balki hidlarni yo'qotish, havoni tozalash va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz saqlash uchun ham juda foydalidir. Ularning asosiy afzalliklari:

1. Kuchli dezinfeksiya va sterilizatsiya xususiyatining mavjudligi

Ozon bakteriyalar, viruslar, mog'or va zamburug'larni yo'q qilishda juda samarali hisoblanadi. Ozonning dezinfeksiya samaradorligi xlor va boshqa kimyoviy vositalarga qaraganda kuchliroq bo'lib, u quyidagilarni yo'q qiladi:

- bakteriyalar (*E. coli*, *Salmonella*, *Staphylococcus*) kabi patogen mikroorganizmlar;
- mog'or va zamburug'lar;
- xavfli kimyoviy va organik birikmalar.

Ozonning kuchli oksidlovchi xususiyati mikroorganizmlarning hujayra devorlarini parchalab, ularni yo'q qiladi. Ozon xlor kabi boshqa dezinfeksiyalovchi vositalardan farqli ravishda bakteriyalarning kimyoviy qarshilik ko'rsatishiga imkon bermaydi [13].

2. Kimyoviy vositalarga ehtiyoj yo'qligi

Ozon qurilmalarining eng katta afzalliklaridan biri – u kimyoviy moddalarsiz ishlaydi. Kimyoviy moddalar qoldiq qoldirmaydi hamda ekologik toza va xavfsiz hisoblanadi. Teri va nafas olish yo'llari uchun zarar yetkazmaydi (to'g'ri ishlatilganda). Xlor kabi an'anaviy dezinfeksiya vositalari suvda yoki havoda qoldiq modda qoldirishi mumkin, ammo ozon parchalanib, oddiy kislorodga (O_2) aylanadi.

3. Yoqimsiz hidlarni bartaraf etishi

Ozonning yana bir katta afzalligi – u yomon hidlarni yo'q qiladi. Tamaki va sigaret hidlarini yo'q qiladi. Xonadagi yoqimsiz hidlar (pishirish, mog'or, kimyoviy modda hidi). Sanoat ishlab chiqarish va chiqindilardan kelib chiqadigan hidlar. Ozon havo yoki sirtlardagi hid chiqaruvchi bakteriyalar va organik moddalar bilan reaksiyaga kirishib, ularni parchalaydi.

Ozon va uning sabzavot saqlashdagi ahamiyati

Zamonaviy qishloq xo'jaligida sabzavotlarni uzoq muddat sifatli saqlash muhim masalalardan biridir. Sabzavotlarning tez buzilishining asosiy sabablari orasida mikroorganizmlar, mog'or zamburug'lari va oksidlanish jarayonlari mavjud. Ozon (O_3) ekologik xavfsiz va samarali dezinfeksiya vositasi bo'lib, sabzavotlarning saqlash muddatini uzaytirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ozon (O_3) kuchli oksidlovchi xususiyatga ega bo'lib, mikroorganizmlarni samarali tarzda yo'q qilish va sabzavotlarning buzilishini sekinlashtirishga yordam beradi.

Ozon texnologiyalarining sabzavot saqlashda qo'llanilishi

Ozon texnologiyalaridan foydalanish bir necha usullarda amalga oshirilishi mumkin:

- Ozonlangan suv bilan yuvish – sabzavotlarni saqlash oldidan dezinfeksiya qilish uchun ishlatiladi.
- Ozon gazini saqlash muhitiga yuborish – sabzavotlarni saqlash omborlarida havo sifatini yaxshilash va mikroorganizmlar tarqalishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi.
- Transport jarayonida ozon bilan ishlov berish – mahsulotlarni uzoq masofalarga tashish vaqtida yangi holatda saqlash imkonini beradi.
- Sanoat korxonalarida avtomatlashtirilgan ozon tizimlari – yirik miqyosdagi sabzavot saqlash omborlarida havo tarkibini optimallashtirish va bakterial ifloslanishning oldini olish uchun ishlatiladi.

Ozon yuqorida aytilgani kabi meva va sabzavotlarni saqlashda ekologik xavfsiz usul hisoblanadi shuning uchun asosan saqlash jarayonida sabzi va kartoshka mog'or va boshqa zamburug' kasalliklariga sezgir bo'lganligi sababli quyidagi jadvalda ozon bilan ishlash ko'rsatkichlari berilgan (1 va 2-jadvallar) [15].

Sabzini ozon bilan ishlash ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Qiymat
Ozon konsentratsiyasi	1-3 ppm
Ta'sir muddati	20-30 daqiqa
Harorat	2 - 8°C
Nisbiy namlik	85 - 95%
Tavsifi	Mikroblarga qarshi ta'sir, saqlash muddati oshadi

Kartoshkani ozon bilan ishlash ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Qiymat
Ozon konsentratsiyasi	0,5-2 ppm
Ta'sir muddati	15-25 daqiqa
Harorat	4 - 10°C
Nisbiy namlik	85 - 95%
Tavsifi	Chirish jarayonini sekinlashtirish, mikroorganizmlarni yo'qotish

Muhokama: Ozon qurilmalari yordamida sabzavotlarga ishlov berish va saqlashning istiqbollari, ayniqsa, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi sohasida katta ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion yondashuvlarni ifodalaydi. Oziq-ovqatni saqlashning an'anaviy usullari – sovutish, tuzlash, konservalash kabi usullar juda keng tarqalgan bo'lsa-da, ozon qurilmalari bu jarayonni yanada samarali va ekologik toza qilishga yordam berishi mumkin.

Biroq, ozon qurilmalari yordamida sabzavotlarni saqlashning istiqbollarini baholashda ba'zi cheklovlar ham mavjud. Birinchidan, ozon bilan ishlashda ehtiyotkorlik zarur, chunki uning yuqori konsentratsiyasi nafaqat mikroorganizmlarni, balki sabzavotlarning o'zini ham zararli ta'sirga olib kelishi mumkin. Ozonning o'ta nozik ishlatilishi kerakligi sababli, texnologik jarayonlarning to'g'ri boshqarilishi juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, ozon qurilmalarining narxi va texnologiya uchun zarur bo'lgan infratuzilma ham ba'zi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ozon qurilmalari orqali sabzavotlarni saqlashning yana bir istiqbolli tomoni – bu ekologik jihatdan toza texnologiya sifatida qaralishi sanaladi. Sabzavotlarni saqlashda ozon ishlatish, kimyoviy konservantlar va plastikka bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Shu bilan birga, bu usul oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi imkoniyatlarni yaratadi, chunki ozonning bakteritsid va mikroblarga qarshi ta'siri mahsulotlarning sifatiga zarar yetkazmaydi.

Umuman olganda, ozon qurilmalari yordamida sabzavotlarni saqlash istiqbollari juda keng, ammo bu texnologiya o'zining samaradorligini oshirish va xavfsizligini ta'minlash uchun yanada rivojlantirilishi lozim. Uzoq muddatli saqlash jarayoni, sifat va nomaqbul hidlarni qoldirmasligi, mikroorganizmlarni yo'q qilishi, atrof muhitga zarar yetkazmasligi hamda foydalanuvchilarga yetkazadigan foydalari uchun bozorni kengaytirish va ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish muhimdir.

Xulosa

Sabzavotlarni saqlashda ozon qurilmalaridan foydalanish oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy samaradorlik va ekologik xavfsizlik jihatidan istiqbolli texnologiya hisoblanadi. Ozon

mikroorganizmlar (Zamburug'lar, Bakteriyalar, Viruslar) bilan samarali kurashish bilan birga, mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytiradi, hamda o'zidan hech qanday iz va hid qoldirmaydi, sifati xususiyatlarini yaxshilaydi. Yangi ilmiy va texnologik yutuqlar asosida ozon qurilmalarining samaradorligini oshirish va sanoat miqyosida keng joriy qilish imkoniyati mavjud. Kelajakda bu texnologiyani yanada rivojlantirish va kengroq tatbiq etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligi va saqlash tizimlarining samaradorligini oshirish mumkin.

Olib borilgan adabiyotlar tahliliga asosan xulosa qilib aytganda, ozon qurilmalari bugungi kunda turli sohalarda, jumladan, sanoat, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va suv tozalash tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu qurilmalar ekologik toza texnologiya hisoblanib, ular inson salomatligi va atrof-muhitni himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi o'zining tasdig'ini topdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Abdulraheem Mukhtar Iderawumi, "Quality of Fruits and Vegetables during Storage: An Overview," *Jasitlan*, pp. 2734-3642, 2021.
- [2] Andréia Faraoni Freitas Setti, "An overview of the interactions between food production and," *Science of the Total Environment*, vol. 838, no. 156438, p. 1, 2022.
- [3] Tim Brown, "Humidification of chilled fruit and vegetables on retail display using an ultrasonic fogging system with water/air ozonation," *International Journal of Refrigeration*, vol. 27, no. 8, pp. 362-368, 2004.
- [4] Hugo Miguel Lisboa, "Innovative and Sustainable Food Preservation Techniques:," *Sustainability*, vol. 8223, no. 1618822, p. 1, 2024.
- [5] Sarron E, "Ozone Treatments for Preserving Fresh Vegetables Quality: A Critical Review," *Foods*, vol. 10, no. 3, p. 1, 2021.
- [6] Ahmad Shakerardekani, "Effect of ozone gassing time and stirring duration on peroxide value, microbial decontamination, aflatoxin detoxification and sensorial characteristics of dried pistachios," *Applied Food Research*, vol. 4, no. 2, p. 1, 2024.
- [7] P. Fellows, *Food Processing Technology: Principles and Practice*, Cambridge: Woodhead Publishing, 2023.
- [8] Thierry Aussenac, "Ozone Treatments for Preserving Fresh Vegetables Quality: A Critical Review," *Foods*, vol. 10030605, no. 10, p. 1, 2021.
- [9] V.P. Mayookha, R. Pandiselvam, "Ozone and cold plasma: Emerging oxidation technologies for inactivation of enzymes in fruits, vegetables, and fruit juices," *Food control*, vol. 144, p. 1, 2023.
- [10] B R Vinod, Ram Asrey, "Ozonized Water Treatment Enhances Quality and Storage Life of 'Red Lady' Papaya Fruit During Cold Storage," *Scientia Horticulturae*, vol. 328, p. 1, 2024.
- [11] "How Ozone Generators Work," Ozone Solutions, 1 November 2021. [Online]. Available: <https://ozonesolutions.com>.
- [12] Moo Been Chang, "Effective ozone generation for NO deep oxidation via plasma catalysis," *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, vol. 209, p. 1, 2025.
- [13] Rinaldo Botondi, "A Review into the Effectiveness of Ozone Technology for Improving the Safety and Preserving the Quality of Fresh-Cut Fruits and Vegetables," *Foods*, vol. 10,

- no. 4, p. 748, 2021.
- [14] L. XU, "Use of Ozone to Improve the Safety of Fresh Fruits and Vegetables," *Food Technology* , vol. 53, no. 10, p. 1, 1999.
- [15] Lêda Rita D'Antonino Faroni , "Effects of ozone treatment on postharvest carrot quality," *LWT Food Science and Technology*, vol. 90, pp. 53-60, 2018.
- [16] M.A. Khadre,A. E. Yousef, "Microbiological Aspects of Ozone Applications in Food: A Review," *Food science*, p. 1, 2006.
- [17] Zeynep B. Guzel-Seydim, "Use of ozone in the food industry," *Food Science and Technology*, vol. 37, no. 4, pp. 453-460, 2004.